

**ЎЗБЕКИСТОНДА МАВЖУД ХАНДОН ПИСТАНИНГ ХОРИЖИЙ НАВЛАРИ УРУҒ
АВЛОДИ ПЛАНТАЦИЯЛАРИНИ ТАКСАЦИОН КЎРСАТКИЧЛАРИ****¹Н.Х.Худайназарова, ²Б.И. Эшанкулов**¹Докторант (PhD), Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти, Тошкент²Катта илмий ходим, Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти, Тошкент<https://doi.org/10.5281/zenodo.8354178>

Аннотация. Ўзбекистонда ўзининг маҳаллий писта навларига эга бўлиши билан бирга хорижий писта навларини ўстириш тажрибасига қизиқиш катта ҳисобланади. Шу сабабли аҳоли хорижга, яъни писта етиштирувчи давлатларга борганларида ҳосилдор навлардан уруғ олиб келиб, ўзлари билмаган ҳолда селеция ишларини бажарадилар. Аҳолининг хандон писта биологиясининг тўлиқ билмасликлари сабабли пистазорлар барпо этишида айрим муаммоларга дуч келадилар. Шунда бўлсада бу уруғларидан экиб ўстирилган писта боғлари олимлар учун тайёр селекция манбаи бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: йирик мева, хорижий, боғ, нав, шакл, чангчи, уруғ, дарахт, уруғчи, уруғ авлод, таксация.

Аннотация. Помимо наличия местных сортов фисташки, Узбекистан очень заинтересован в опыте выращивания зарубежных сортов. По этой причине, когда люди выезжают за границу, т. е. в страны где культивируются фисташка, они привозят семена плодородных сортов и проводят селекционную работу без их ведома. Люди сталкиваются с некоторыми проблемами при создании фисташковых садов из-за отсутствия знаний об их биологии. Однако выращенные из этих семян фисташковые сады служат для ученых готовым селекционным источником.

Ключевые слова: крупноплодный, зарубежный, сад, сорт, форма, тычинка, семена, дерево, пестик, семенное поколение, таксация

Abstract. In addition to the availability of local pistachio varieties, Uzbekistan is very interested in the experience of growing foreign varieties. For this reason, when people go abroad, i.e. to countries where pistachio is cultivated, they bring seeds of fruit-bearing varieties and carry out breeding work without their knowledge. People face some problems in establishing pistachio orchards due to lack of knowledge about their biology. However, the pistachio orchards grown from these seeds serve as a ready breeding source for scientists.

Keywords: large fruit, foreign, garden, variety, form, pollinator, seed, tree, seed, seed generation, taxation.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 13 декабрдаги “Давлат ўрмон фонди участкаларини ижарага бериш тартиби тўғрисида” ги 993-сонли қарори билан пистазорлар барпо этадиган инвесторларни қўллаб-қувватлаш, республикада пистачиликни ривожлантириш мақсадида 50 йилгача ижарага бериш, бунда дастлабки 5 йил учун барча тўловлардан озод қилинганлиги писта етиштирувчиларга катта имкониятлар берди [1].

Хандон писта дунёнинг кўпгина мамлакатларида етиштирилувчи қимматбаҳо, сердаромад маданий экин тури ҳисобланади. Дунё бўйича писта мевалари етиштириш 1,0 млн. тоннага етди [7]. Энг кўп писта етиштирувчи давлатлар Эрон, АҚШ, Туркия, Хитой ва Сурия ҳисобланади. Ҳозирги пайтда АҚШ ва Эрон ўзаро кучли рақобат қилаётган бўлсада, дунёда Эрон писталарига бўлган талаб ва қизиқиш катта ҳисобланади [2, 6].

Ўзбекистонда писта етиштириш орқали ички бозорни тўлиқ таъминлаш, хорижга нафақат экспорт қилиш, балки Эрон, АҚШ каби писта етиштирувчи давлатларни ортида қолдириш имкониятлари мавжуд. Хандон писта майдонларин кенгайтириш, ҳосилдорлигини ошириш учун унинг плантацияларини тўғри ташкил этиш, иқлим ва тупроқ шароитига мос келадиган, асосийси дунё бозорида ёнғоқмеvasи сифат кўрсаткичлари билан устун турадиган нав ва шаклларни тўғри танлаш, агротехник тадбирларни сифатли ташкил этиш долзарб масаладир [4, 5].

Тадқиқот услуби. Ўзбекистон турли минтақаларида ўстирилаётган хандон пистанинг хорижий навлари - Ахмади, Акбари, Фандугиларни плантациялари, дарахтзорлари, боғларда ва аҳоли томорқаларида ўстирилаётган дарахтлари аниқланади. Дарахтларда таксацион таҳлил ўтказилади ва баҳолашда Г.М.Чернова ва Г.С.Олехнович (1998 йил) томонидан ишлаб чиқилган “Пистанинг нав ва истиқболли шаклларини хўжалик-биологик белгилари бўйича комплекс баҳолаш методикаси” бўйича ўтказилди [3].

Тадқиқот натижалари. Хандон пистанинг йирик мевали хорижий навларини кўпайтиришга аҳолимиз томонидан юқори қизиқиш билдирилади ва бугунги кунда кўплаб писта боғлари барпо этилган. Хориждан келтирилган хандон пистанинг нав уруғларидан барпо этилган ушбу боғларда турли шакллари юзага келган, уларнинг кўпчилиги чангчи дарахтлар бўлса, айримлари майда мевали дарахтлардир. Бунда пистанинг полиморфизм хусусиятини ҳисобга олиш керак бўлади. Барча хориждан келтирилган писта уруғларидан пистазорлар барпо қилишда қуйидаги умумий хатоликлар кўзга ташланади:

-экилган йирик уруғдан албатта йирикмева берувчи писта дарахти бўлади деб ишониш;

-ёш писта дарахти ёки кўчатини кўчириб ўтказишга уриниш натижасида нобуд бўлиши;

-чангчи ва уруғчи дарахтни фарқлай олмаслик;

-дарахтлар биологиясини билмаслик сабабли чангчи дарахтларни кесиб ташлаш;

-пайванд қилиш муддатлари ва усулини билмаслик натижасида майдонда дарахтлар нисбатининг нотўғри тақсимланиши;

- уруғчи дарахтлар ҳосилдорлиги ва сифати паст бўлишини бартараф этиш усулларини билмаслик.

Юқоридаги камчиликларни бартараф этиш мақсадида бир неча вилоятларда хорижий писта нав уруғ авлоди пистазорлар умумий ҳолати, вегетацияси ўрганиб чиқилди, таксацион баҳоланди. Бунинг учун Фарғона вилояти Марғилон тумани, Тошкент вилояти Тошкент ва Қибрай туманлари, Бухоро вилояти Ғиждувон тумани, Қашқадарё вилояти Каспи тумани, Сурхондарё вилояти Денов ва Бойсун туманларидаги хорижий писта навларининг уруғ авлодидан барпо этилган пистазорлар ва дарахтлар ўрганилди.

1-жадвал

Фарғона вилояти Олтиариқ туманида Эрондан келтирилган хандон писта Ахмади нави уруғ авлоди дарахтларининг таксацион кўрсаткичлари (3x4 м)

(“РАНУ БХН” ф/х)

№	Дарахт	Ёш и, йил	Бўй и, м	Танас и, м	Тана ҳолат и, сони	Шох-шабба си, м	Суғор иш шароити	Пайванд ҳолати	Мевасининг шакли	Ҳосилдорлик, 1 дарахт/кг

1.	уруғчи	8	3,0	0,22	1	3,1x3,2	лалми	қилинмаган	кичик	0,4
2.	уруғчи	8	3,1	0,22	2	3x3,2	лалми	қилинмаган	йирик	0,4
3.	уруғчи	8	3,7	0,24	2	3,4x3,6	лалми	қилинмаган	ўртача	0,5
4.	чангчи	7	2,8	0,2	3	3x3	лалми	қилинмаган	-	-
5.	чангчи	8	3,2	0,22	2	3,1x3,2	лалми	қилинмаган	-	-
6.	уруғчи	8	3,5	0,24	3	3,2x3,4	лалми	қилинмаган	кичик	0,4
7.	чангчи	8	3,0	0,22	3	3,2x3,2	лалми	қилинмаган	-	-
8.	уруғчи	8	3,0	0,2	2	3,2x3	лалми	қилинмаган	кичик	0,4
9.	уруғчи	8	3,1	0,2	3	3,1x3,2	лалми	қилинмаган	кичик	0,3
10.	чангчи	8	3,3	0,2	2	3,2x3,2	лалми	қилинмаган	-	-

2-жадвал

Сурхондарё вилояти Сариосиё туманида Эрондан келтирилган хандон писта Акбари нави уруғ авлоди дарахтларининг таксацион кўрсаткичлари (“Боғу бўстон” ф/х) (4x6 м, д.с.б. 950 м)

№	Дарахт	Ёши, йил	Бўйи, м	Танаси, м	Тана ҳолати, сони	Шох-шаббаси, м	Суғориш шароити	Пайванд ҳолати	Мевасининг шакли	Ҳосилдорлик, 1 дарахт/кг
1.	чангчи	23	4,4	0,34	5	4,2x5	лалми	қилинмаган	-	-
2.	чангчи	23	4,5	0,32	1	4,2x5,2	лалми	қилинмаган	-	-
3.	уруғчи	23	4,2	0,32	5	4,6x5,2	лалми	қилинмаган	йирик	16
4.	уруғчи	23	4,4	0,28	5	4,2x5,2	лалми	қилинмаган	кичик	10
5.	уруғчи	23	4,8	0,34	1	4,8x5,6	лалми	қилинмаган	йирик	18
6.	уруғчи	23	4,2	0,26	4	4,4x5,4	лалми	қилинмаган	ўртача	14
7.	чангчи	23	5,4	0,32	5	4,4x5,2	лалми	қилинмаган	-	-
8.	чангчи	23	5,0	0,26	4	3,6x5	лалми	қилинмаган	-	-
9.	чангчи	23	5,0	0,30	6	3,8x4,2	лалми	қилинмаган	-	-
10.	чангчи	23	5,2	0,30	1	4,0x4,	лалми	қилинмаган	-	-

0.	чи					2		ган		
----	----	--	--	--	--	---	--	-----	--	--

3-жадвал

Сурхондарё вилояти Сариосиё туманида Эрондан келтирилган хандон писта Акбари нави уруғ авлоди дарахтларининг таксацион кўрсаткичлари (6x6 м, д.с.б. 950 м)

(Тоғчи қишлоғи Тўрақулов Хабибулло хонадони)

№	Дарахт	Ёши, йил	Бўйи, м	Танаси, м	Тана ҳолати, сони	Шох-шаббаси, м	Суғориш шароити	Пайванд ҳолати	Мевасининг шакли	Ҳосилдорлик, 1 дарахт/кг
1	чангчи	18	5,4	0,30	1	5,4x5,2	доимий суғорил ади	қилинмаган	-	-
2	уруғчи	18	4,8	0,34	1	5,2x5,6	доимий суғорил ади	қилинмаган	йирик	30
3	чангчи	18	4,2	0,26	4	5,4x5,4	доимий суғорил ади	қилинмаган	-	-

4-жадвал

Бухоро вилояти Гиждувон туманида Эрондан келтирилган хандон писта Ахмади нави уруғ авлоди дарахтларининг таксацион кўрсаткичлари

(“Green trade” МЧЖ)

№	Дарахт	Ёши, йил	Бўйи, м	Танаси, м	Тана ҳолати, сони	Шох-шаббаси, м	Суғориш шароити	Пайванд ҳолати
1.	номаълум	2	2	0,07	1	0,7x0,6	доимий суғорилади	қилинмаган
2.	номаълум	2	2,2	0,06	1	0,6x0,6	доимий суғорилади	қилинмаган
3.	номаълум	2	2,1	0,06	1	0,5x0,6	доимий суғорилади	қилинмаган
4.	номаълум	2	1,9	0,05	1	0,7x0,4	доимий суғорилади	қилинмаган
5.	номаълум	2	1,8	0,05	1	0,6x0,4	доимий суғорилади	қилинмаган
6.	номаълум	2	2,2	0,06	1	0,7x0,6	доимий суғорилади	қилинмаган
7.	номаълум	2	3,1	0,08	1	0,7x0,7	доимий суғорилади	қилинмаган
8.	номаълум	2	2,2	0,05	1	0,6x0,6	доимий суғорилади	қилинмаган
9.	номаълум	2	2,2	0,05	1	0,6x0,6	доимий суғорилади	қилинмаган
10.	номаълум	2	2,4	0,06	1	0,7x0,6	доимий	қилинмаган

							суғорилади	
--	--	--	--	--	--	--	------------	--

5-жадвал

Қашқадарё вилояти Янгинишон шаҳарчасида Эрондан келтирилган хандон писта Ахмади нави уруғ авлоди дарахтларининг таксацион кўрсаткичлари (Эшқобилов Келдиёр хонадони)

№	Дарахт	Ёш и, йил	Бўй и, м	Танас и, м	Тана ҳолат и, сони	Шох-шаббаси, м	Суғориш шароити	Пайванд ҳолати	Мевасининг шакли	Ҳосилдорлик, 1 дарахт/кг
1.	уруғчи	6	3,0	0,22	1	3,4x3,2	лалми	қилинмаган	Йирик	0,4
2.	чангчи	6	3,1	0,22	2	3x3,2	лалми	қилинмаган	-	-
3.	чангчи	6	3,7	0,24	2	3,2x3,2	лалми	қилинмаган	-	-
4.	чангчи	6	3,8	0,2	3	3,2x3,2	лалми	қилинмаган	-	-
5.	чангчи	6	3,2	0,22	2	3,1x3,2	лалми	қилинмаган	-	-
6.	чангчи	6	3,5	0,24	3	3,2x3,4	лалми	қилинмаган	-	-
7.	чангчи	6	3,0	0,22	3	3,2x3,2	лалми	қилинмаган	-	-
8.	чангчи	6	3,2	0,2	2	3,2x3,2	лалми	қилинмаган	-	-
9.	чангчи	6	3,2	0,2	3	3,2x3,2	лалми	қилинмаган	-	-
10.	уруғчи	6	3,2	0,2	2	3,0x3,2	лалми	қилинмаган	Кичик	0,3

6-жадвал

Тошкент вилояти Қибрай туманида Эрондан келтирилган хандон писта Ахмади нави уруғ авлоди дарахтларининг таксацион кўрсаткичлари (3x4 м) (Исаева Дилноза хонадони)

	Дарахт	Ёш и, йил	Бўй и, м	Танаси, м	Тана ҳолат и, сони	Шох-шаббаси, м	Суғориш шароити	Пайванд ҳолати	Мевасининг шакли	Ҳосилдорлик, 1 дарахт/кг
1.	уруғчи	20	6,0	0,31	1	4,0x4,0	доимий суғорилди	қилинмаган	йирик	25
2.	уруғчи	20	5,5	0,25	1	4,0x3,0	доимий суғорилди	қилинмаган	йирик	20

5	чангчи	20	5,5	0,23	1	5,0x3,1	доимий суғорил ади	қилинмаган	-	-
---	--------	----	-----	------	---	---------	--------------------	------------	---	---

Юқоридаги 1-6 жадваллардан кўришимиз мумкинки, Ўзбекистоннинг турли географик иқлим-тупроқ шароитларида хорижий писта уруғларидан плантация барпо қилишга ҳаракат қилинган. Фарғона вилояти Олтиариқ тумани бўйича ўстирилган писта плантацияси ҳолатини таҳлил қилсак: уруғ Эрондан келтирилган Ахмади ва фандуги уруғлари экилган, дарахтлар ҳосил беришга киришни энди бошлаган. Шундай бўлсада айрим дарахтларни чангчи ва уруғчи дарахтининг гуллашнинг йўқлиги сабабли аниқлаш имкони бўлмади. Умуман олганда ҳозирча уруғчи дарахтлар-60%, чангчи дарахтлар - 40%ни ташкил қилади. Уруғчи дарахтларнинг ёнғоқмеваси ҳажми бўйича ҳам йирик, ўртача ва кичик эканлиги кузатилди. Ушбу пистазор эгаси томонидан ҳам писта дарахтларида пайвандлаш ҳаракати амалга оширишга уриниш бўлган, аммо пайвандлаш ишлари хато бажарилганлиги сабабли, бу тадбир ижобий натижа бермаган. Майдондаги 90% дарахтлар танасига ишлов бериш натижасида кўп танали ҳолда ўсган. Бунинг натижасида чангчи дарахтлар сонини камайтириш ва ёнғоқмеваси майда бўлган дарахтларни йирик мевали дарахтларга айлантириш ишларида маълум қийинчиликлар туғдиради.

Сурхондарё вилояти Сарийосиё туманида Эрондан келтирилган хандон писта Ахмади нави уруғ авлоди нисбатан йирик ва тўлиқ ҳосилга кирган дарахтлар эканлигини кўришимиз мумкин. Дарахтлар денгиз сатҳидан 800 м баландликда, суғорилмасдан ўстирилади. Йирик мевали дарахтларни қайд этдик ва бу дарахтларда ўртача ҳосил 16 кг эканлигини аниқладик. Уруғчи дарахтлар-40%, чангчи дарахтлар - 60% ни ташкил қилади. Дарахтлар пайванд қилинмаган.

Сурхондарё вилояти Сарийосиё туманида Эрондан келтирилган хандон писта Акбари нави уруғ авлоди дарахтларининг таксацион кўрсаткичларини аниқладик. Ушбу хонадонда 3 та йирик дарахт бўлиб бунда иккита чангчи ва битта уруғчи дарахт мавжуд. Эътиборли томон 2021 йилда ушбу уруғчи дарахт 30 кг писта ёнғоқмеваси (тозаланган, қуритилган) ҳосилини берган. Бу дарахтлар суғориладиган майдонда ўсади. Пайвандланмаган.

Бухоро вилояти Гиждувон туманида Эрондан келтирилган хандон писта Ахмади нави уруғ авлоди ёш дарахтларининг максимал бўйи 3 м (2 йиллик) дан ошган. Писта ўсиб турган майдон доимий суғориш тизимига эга, тупроғи ўртача шўрланган. Июнь ойида баъзи дарахтларда пайванд қилинган новдаларида қуриш кузатилди. Шундай бўлсада дарахтларнинг умумий ҳолати яхши бўлиб бундай тупроқли шароитларда писталарнинг ўсиши ижобий ҳолат ҳисобланади ва пистачиликда янги имкониятларни очишга сабаб бўлиши мумкин.

Тошкент вилояти Қибрай туманида Эрондан келтирилган хандон писта Ахмади нави уруғ авлоди йирик дарахтлар бўлсада зич экилиши ҳисобига шох-шаббаси қатор оралари томонга қараб ўсганлигини кўришимиз мумкин. Дарахтлар анча йирик бўлсада, ҳосилдорлик даражаси пастлигини кўришимиз мумкин. Йирик мевали дарахтлар мавжуд.

Қашқадарё вилояти Янгинишон шаҳарчасида Эрондан келтирилган хандон писта Ахмади нави уруғ авлоди дарахтлари ҳолати яхши, касаллик ва зараркунандалар билан зарарланиш ҳолати қайд этилмади. Дарахтлар ҳосилга кириш арафасида. Ҳозирча битта дарахтда йирик мева бериши кузатилди.

Ўтказилган таксация ишларидан хандон пистанинг хорижий навлари уруф авлодини Ўзбекистоннинг Фарғона водийси, Тошкент, Сурходарё, Қашқадарё ва Тошкент вилоятларида бемалол ўстириш мумкин. Ушбу ишларни Бухоро вилоятида амалга ошириш бўйича якуний хулосалар илмий-тажрибалар тугаллангандан сўнг илмий асосланади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 13 декабрдаги “Давлат ўрмон фонди участкаларини ижарага бериш тартиби тўғрисида” ги 993-сонли қарори
2. Хамзаев А. Х., Эшанкулов Б. И., Холмуротов М. З. Влияние состава почвенного субстрата на приживаемость и рост сеянцев фисташки в контейнерах //Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. – 2019. – №. 4. – С. 49-52.
3. Чернова Г.М., Олехнович Г.С. Методика комплексной оценки сортов и перспективных форм фисташки по хозяйственно-биологическим признакам // Биоэкология орехоплодовых лесов и геодинамика в Южном Кыргызстане. ЮОНАН Кырг. Респ. - Джалал-Абад, 1998. - С. 53-61.
4. Namzayev A. K., Eshankulov B. I., Kholmurotov M. Z., Inomova M. M. Study on cultivation of pistachio (*Pistacia vera* L.) seedlings in containers //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – Т. 614. – №. 1. – С. 012119.
5. Kayimov A., Kholmurotov M. Z., Eshankulov B. I. Justification of prospective pistachio (*Pistacia vera* L.) varieties and forms while creating plantations in Uzbekistan //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012037.
6. Zaripbayevich K. M. Stability and crop productivity of pistachio to external factors //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 03. – С. 74-77.
7. <https://www.atlasbig.com/en-us/countries-pistachio-production>

